

(GT9 - Indizível)

UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS CAMADAS INVISÍVEIS QUE SUSTENTAM PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E SOCIOLINGUÍSTICAS

Doutorando Rogério Alexandre das Dores (UFRJ)

Resumo

O presente trabalho investiga as possibilidades e desafios de inserir temas considerados tabus no ensino de línguas estrangeiras. A abordagem desses temas (como palavrões, sexualidade, racismo, violência, entre outros), no âmbito do indizível, pode ser feita de forma pedagógica, utilizando a IA como suporte analítico, para coletar e analisar discursos sobre o tema em redes sociais, fóruns e notícias, o que pode ajudar os estudantes a compreender contextos históricos, culturais e sociais. A discussão aponta que uma abordagem pedagógica equilibrada, por meio da análise crítica de textos e do ensino da adequação linguística, pode contribuir para a formação de falantes mais preparados para a interação real em diferentes contextos. A pesquisa adota a Análise de Discurso Crítica, com base nas teorias de Fairclough e Van Dijk, para explorar as tensões entre as normas educacionais e a realidade sociocultural dos alunos, oferecendo alternativas para que esses temas possam ser discutidos de maneira reflexiva e pedagógica, no contexto educacional.

Palavras-chave: Ambiente escolar; Cultura linguística; Ensino/aprendizagem de línguas; Tabu linguístico.

Abstract

The present work investigates the possibilities and challenges of inserting topics considered taboo in the teaching of foreign languages. The approach to these topics (such as profanity, sexuality, racism, violence, among others), within the scope of the unspeakable, can be done in a pedagogical way, using AI as an analytical support, to collect and analyze discourses on the subject in social networks, forums, and news, which can help students understand historical, cultural, and social contexts. The discussion points out that a balanced pedagogical approach, through the critical analysis of texts and the teaching of linguistic adequacy, can contribute to the formation of speakers who are more prepared for real interaction in different contexts. The research adopts Critical Discourse Analysis, based on the theories of Fairclough and Van Dijk, to explore the tensions between educational norms and the sociocultural reality of students, offering alternatives so that these themes can be discussed in a reflective and pedagogical way, in the educational context.

Keywords: School environment; Linguistic culture; Language teaching/learning; Linguistic taboo.

INTRODUÇÃO

As expressões consideradas tabu que são utilizadas no discurso público são repetidamente vistas como uma violação às normas linguísticas consagradas, especialmente em contextos formais, como a política e a educação. A linguagem considerada "inapropriada" pode ser alvo de repressão institucional, ao mesmo tempo em que carrega significados socioculturais e sociolinguísticos profundos. No entanto, figuras públicas e produtos midiáticos utilizam esse tipo de linguagem de forma estratégica, seja para criar uma identidade fidedigna e próxima ao público, seja para desafiar normas institucionais e estabelecer novas formas de comunicação. Esse fenômeno pode ser observado tanto no campo político, como no discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto no humor televisivo, como no programa *"Nós na Fita – Usos de Palavrão"*, que normaliza e explora o impacto desse tipo de expressão na comunicação cotidiana.

A reunião ministerial de 22 de abril de 2020, conduzida por Bolsonaro, tornou-se um marco na política brasileira por escancarar o uso de uma linguagem agressiva e não filtrada em um contexto institucional de alto nível. Em um momento de grande tensão no Brasil, com a pandemia de COVID-19 e pressões sobre seu governo, Bolsonaro utilizou um discurso fortemente polarizado, repleto de ataques a adversários políticos, à mídia e às instituições democráticas. A sua forma de se expressar, permeada por expressões como **"Tem que mudar essa p*rra"**, **"Eu não vou esperar f*der a minha família toda"**, **"Tem que ser macho, p*rra!"**, demonstra como o uso de palavrões pode ser uma estratégia discursiva. Essa escolha linguística não ocorre de maneira aleatória, mas cumpre funções comunicativas específicas, como a reafirmação da autoridade, a construção de proximidade com certos segmentos da população e a deslegitimação de opositores.

Para Van Dijk (2015), os palavrões reforçam a polarização ideológica ao estruturar o discurso em uma dicotomia entre Nós e Eles, sendo usados para enfatizar o poder do grupo interno e deslegitimar o grupo externo. Fairclough (2001) destaca que tais expressões podem tanto desafiar normas institucionais quanto reforçar relações de dominação, influenciando

discursos políticos, midiáticos e educacionais.

No campo do entretenimento, o programa humorístico *"Nós na Fita – Usos de Palavrão"* adota uma abordagem distinta, tratando o palavrão como algo natural e presente na comunicação cotidiana. Diferentemente do discurso político, que pode empregar o palavrão para fins de intimidação ou para reforçar posições ideológicas, o humor utiliza essa forma de linguagem para provocar riso, desafiar normas e desmistificar tabus linguísticos. A presença de palavrões em produtos midiáticos evidencia como a sociedade lida de maneira ambígua com esse tipo de expressão: ao mesmo tempo em que há uma censura formal ao seu uso em ambientes institucionais, há também uma aceitação ou até mesmo uma valorização desse recurso quando empregado em contextos informais e humorísticos.

Já Wodak (2009), com sua abordagem histórico-discursiva, analisa como palavrões são naturalizados ou estigmatizados conforme os contextos sociopolíticos, sendo utilizados para construir autenticidade discursiva ou desestabilizar discursos hegemônicos. Assim, dentro da ADC, os palavrões funcionam como recursos linguísticos que impactam a construção de significados, relações de poder e dinâmicas sociais.

Diante desse cenário, esta pesquisa busca analisar o papel do palavrão no discurso midiático e político, explorando como essa linguagem transgressora pode ser compreendida no contexto sociolinguístico e educacional. O estudo se baseia na Análise do Discurso Crítica e na Sociolinguística, observando como diferentes atores sociais utilizam os palavrões em seus discursos e quais são as implicações dessa escolha. Além disso, pretende-se investigar de que maneira o uso de palavrões em espaços institucionais impacta a percepção da linguagem e quais são suas implicações para a educação.

A abordagem pedagógica desses temas, longe de uma mera aceitação ou rejeição moral, pode proporcionar uma compreensão crítica da linguagem como um reflexo das dinâmicas sociais, históricas e culturais. No ensino de línguas, por exemplo, discutir palavrões pode ampliar o repertório sociolinguístico dos estudantes, ajudando-os a compreender os contextos em que essas expressões são aceitáveis ou inaceitáveis, além de desenvolver uma reflexão sobre o poder das palavras e sua influência nas relações sociais. O estudo do palavrão, quando abordado com

criticidade, pode revelar muito sobre preconceitos linguísticos, censura institucional e os limites da liberdade de expressão.

Assim, ao analisar o discurso político de Bolsonaro e o uso humorístico dos palavrões na mídia, esta pesquisa busca compreender as diversas funções que essa linguagem pode assumir, desde a construção de identidade até a contestação de normas. Ao mesmo tempo, reflete sobre como esses temas podem ser trabalhados no ambiente educacional, promovendo uma abordagem mais ampla e crítica sobre o papel da linguagem na sociedade.

O PALAVRÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO

O discurso não é um mero reflexo da realidade, mas um meio ativo de construção social. Isso significa que, ao usar determinadas expressões e enquadramentos discursivos, os atores sociais — incluindo políticos e a mídia — não apenas representam o mundo, mas moldam a maneira como ele é percebido e compreendido. Para Fairclough (2001, p. 91) “o discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado.”

Normalmente se assume que um estudo adequado das relações entre discurso e sociedade pressupõe que o discurso deva ser localizado na sociedade, como uma forma de prática social ou como uma interação dos membros do grupo social (ou das instituições). Essa relação geral de inclusão, no entanto, permanece bastante vaga e necessita de uma maior especificação, com o fim de deixar claro que propriedades do texto e da fala tipicamente condicionam certas propriedades das estruturas sociais, políticas ou culturais, e vice-versa (VAN DIJK, 2015, p. 20).

Flores (2013, p. 451) afirma que “com efeito, por discurso midiático entende-se aquele discurso normalmente reproduzido pelos agentes dominantes do campo jornalístico, que procuram legitimação social ao tentar estabelecer uma linguagem comum com seu público-alvo.” Essa citação reflete a maneira como o discurso midiático é produzido e disseminado, enfatizando a intenção dos agentes dominantes (como jornalistas, veículos de comunicação e influenciadores) de construir uma linguagem comum com seu público-alvo. Esse

processo de legitimação social é crucial para entender como a mídia pode moldar a percepção pública sobre eventos, figuras políticas ou fenômenos sociais.

O discurso midiático desempenha um papel central na construção da percepção pública sobre o uso de palavrões. A mídia, como principal mediadora da circulação do discurso, tem um papel crucial na legitimação ou condenação do uso de palavrões. Em programas humorísticos, como **Nós na Fita - Usos de Palavrão**, essa linguagem é apresentada como parte do cotidiano, refletindo uma abordagem desinibida e naturalizada. Já no jornalismo político, a ênfase recai sobre o caráter polêmico e disruptivo do palavrão, destacando seu uso como estratégia retórica para capturar a atenção do público e reforçar a imagem de autenticidade do falante.

Em muitos programas de humor, talk shows e conteúdos audiovisuais, o palavrão é utilizado como um recurso estilístico para aumentar o impacto das falas e gerar identificação com o público. Expressões consideradas tabus são frequentemente inseridas em contextos cômicos para criar um efeito de transgressão aceitável, muitas vezes atrelado a personagens carismáticos ou situações exageradas. No entanto, quando figuras públicas utilizam palavrões, a mídia tende a destacar esses episódios como acontecimentos escandalosos ou transgressivos, gerando repercussão e debates sobre os limites do discurso público. O enquadramento jornalístico pode oscilar entre a condenação moral do uso dessas expressões e a sua normalização como traço de autenticidade.

Embora não haja ainda nenhuma teoria geralmente aceita para a estrutura interna das ideologias, podemos assumir provisoriamente que as ideologias são construídas em termos de um esquema com categorias que definem os principais parâmetros de grupos ideológicos, tais como sua Identidade, Ações, Objetivos, Normas e Valores, Grupos de Referência e Recursos. Essas ideologias muito gerais, por sua vez, controlam atitudes mais específicas socialmente partilhadas. Por exemplo, uma ideologia racista geral pode controlar atitudes mais específicas sobre a imigração, ação afirmativa e assim por diante. Finalmente, essas atitudes sociais gerais podem, por seu turno, ser (pessoalmente) aplicadas nos modelos mentais construídos na produção ou compreensão do discurso. É dessa forma que damos conta do 'viés' ideológico na produção, nas estruturas ou na interpretação do discurso. Como a maioria das ideologias encontra-se tipicamente polarizada entre grupos internos e grupos externos, entre Nós e Eles, uma estrutura desse tipo também pode aparecer em atitudes mais específicas e, por fim, nos modelos mentais dos usuários da língua. Isso explica por que grande parte do discurso ideológico é semelhantemente polarizada entre enfatizar as Nossas coisas boas e as coisas ruins Deles, e, inversamente, mitigar as Nossas coisas ruins e as coisas boas Deles (VAN DIJK, 2015, p. 42).

A mídia pode tratar palavrões de maneira diferente, dependendo de quem os usa e do contexto em que são ditos. Em alguns casos, palavrões e expressões de baixo calão são ressignificados no discurso midiático como ferramentas para reforçar críticas sociais e expressar indignação legítima. Jornalistas, comentaristas e influenciadores podem recorrer a essa linguagem para enfatizar suas posições e gerar engajamento emocional no público.

No livro *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual* (2009), Ruth Wodak analisa as práticas discursivas dos membros do Parlamento Europeu e o papel da mídia na construção da percepção pública da política. Ela argumenta que a mídia desempenha um papel crucial ao simplificar e até sensacionalizar eventos políticos, com o intuito de torná-los mais acessíveis ao público em geral. No entanto, essa mediação pode resultar em uma compreensão superficial, ou até distorcida, dos processos políticos complexos, refletindo a influência significativa da mídia na formação das narrativas políticas.

CONTEXTUALIZANDO ALGUMAS POSSÍVEIS ABORDAGENS DO PALAVRÃO

Utilizando uma ferramenta de IA, foi feita uma análise de um trecho do programa "**Nós na Fita – Usos de Palavrão**", onde os atores abordam as diferentes nuances do uso de palavrão, em um contexto humorístico. Para complementar essa análise, a reunião ministerial de 22 de abril de 2020 nos dá um suporte interessante para compreender como o uso de palavrões pode extrapolar o contexto humorístico e se tornar uma estratégia discursiva no âmbito político. Enquanto no programa "Nós na Fita" os palavrões são empregados para provocar riso e explorar aspectos sociolinguísticos da comunicação cotidiana, na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, eles aparecem como ferramentas para expressar indignação, reforçar posições ideológicas e criar um senso de autenticidade entre os interlocutores.

No programa "**Nós na Fita – Usos de Palavrão**", a abordagem do palavrão é feita de maneira descontraída e irreverente, em tom humorístico, com o intuito de normalizar o uso desses termos e discutir sua presença no vocabulário cotidiano, além disso questiona as normas sociais e educacionais sobre a linguagem, recorre a diversas expressões que são comuns no

vocabulário popular e que causam choque pela sua informalidade e intensidade. O humor, muitas vezes, serve como uma ferramenta para explorar questões tabus e estabelecer um vínculo mais próximo com o público.

Algumas expressões utilizadas no programa "**Nós na Fita – Usos de Palavrão**" refletem o uso dos palavrões como uma forma de expressão emocional e comunicativa. No contexto do humor, elas são exploradas para enfatizar reações exageradas, criar proximidade com o público e até mesmo desafiar convenções sociais sobre a linguagem aceitável. Os palavrões são elementos linguísticos que possuem forte carga emocional e expressiva. Eles transcendem a simples função de ofensa e podem desempenhar papéis importantes na comunicação, como intensificação, desabafo, humor e pertencimento social. Dentro da perspectiva da **sociolinguística**, os palavrões são fenômenos variáveis que se manifestam de diferentes formas dependendo do contexto, do grupo social e da intenção do falante.

A sociolinguística, sobretudo em sua vertente crítica, constitui um instrumento teórico-metodológico essencial para desvelar as camadas invisíveis que sustentam práticas linguísticas e socioculturais naturalizadas nas instituições sociais, como a escola. Ao investigar a forma como a linguagem se relaciona com as estruturas de poder, identidade, classe, gênero e cultura, a sociolinguística possibilita uma análise profunda das normas impostas como "corretas" ou "adequadas", evidenciando que tais categorias são construções sociais marcadas por interesses hegemônicos (Bortoni-Ricardo, 2004). A linguagem, nesse contexto, não é apenas meio de comunicação, mas um instrumento de controle social, que atua na legitimação de discursos e no silenciamento de vozes subalternizadas. Assim, práticas linguísticas consideradas inadequadas, como o uso de palavrões ou variantes não padrão, são frequentemente excluídas do espaço escolar, ainda que façam parte da vivência cultural dos sujeitos. Essa exclusão se articula com processos de invisibilização simbólica e epistemológica, pois contribui para a negação das identidades culturais e linguísticas de grupos marginalizados (Pennycook, 2001). Ao incorporar a análise sociolinguística crítica, aliada aos estudos socioculturais, é possível questionar as fronteiras entre o linguístico e o cultural, reconhecendo a linguagem como prática social e locus de disputa simbólica.

No programa "Nós na Fita", essas expressões são utilizadas para desafiar tabus linguísticos e reforçar o tom humorístico. A seguir, uma análise detalhada do significado e do uso discursivo de cada palavra:

1. "FODA-SE"

Função discursiva: Expressa desdém, indiferença ou rejeição.

Sociolinguística: Utilizado para reforçar autonomia ou distanciamento em relação a algo. Pode ser usado de forma irônica no humor.

Exemplo no discurso:

- *"Oh, gatinha, não vai ficar comigo não, é? Foda-se!"*

2. "PRA CARALHO"

Função discursiva: Intensificador de uma qualidade, funcionando como superlativo.

Sociolinguística: Expressão vulgar, mas amplamente utilizada na oralidade, reforçando proximidade e ênfase.

Exemplo no discurso:

- *"O sol é quente pra caralho!"* (intensificação da ideia de calor)

3. "NEM FUDENDO"

Função discursiva: Reforça uma negação enfática, muitas vezes com surpresa ou indignação.

Sociolinguística: O uso do verbo "foder" como marcador de intensidade é comum em registros informais e humorísticos.

Exemplo no discurso:

- *"Pai, me empresta a chave do carro aí pra eu ir num baile funk lá em Nilópolis?"*
- *"Nem fudendo!"* (negação extrema)

4. "PORRA NENHUMA"

Função discursiva: Reforça a negação de maneira categórica, anulando a validade de uma afirmação.

Sociolinguística: Usado para demonstrar frustração ou indignação com a falta de ação ou resultado.

Exemplo no discurso:

- *"Nosso chefe é PhD!"*
- *"PhD, pooorra nenhuma!"* (negação absoluta)

5. "VAI TOMAR NO CÚ"

Função discursiva: Ofensa direta, mas também pode ser usada em tom jocoso entre amigos.

Sociolinguística: Considerado um insulto forte, mas dependendo do contexto, pode ser ressignificado para um tom menos agressivo.

Exemplo no discurso:

- *"Ah, vai tomar no cú, como você adivinhou que eu queria isso?"* (tom humorístico entre amigos)

A presença dessas expressões no programa "**Nós na Fita**" demonstra como o humor e a mídia podem atuar na ressignificação dos palavrões. Na televisão e nas redes sociais, os palavrões são usados para gerar engajamento emocional, criar identidade com o público e desafiar convenções linguísticas.

Já durante a reunião ministerial de 22 de abril de 2020, Jair Bolsonaro utilizou diversos palavrões e expressões agressivas (de forte carga emocional e ofensiva) que reforçaram o tom inflamado de seu discurso. Abaixo estão algumas das principais expressões ditas por ele durante o encontro:

1. "Eu não vou esperar f*der a minha família toda!"

Função discursiva: Vitimização e indignação.

Sociolinguística: Uso do verbo "foder" para enfatizar uma suposta perseguição política contra sua família. Expressão reforça o apelo emocional e a tentativa de justificar ações para protegê-los.

Exemplo no discurso: *Bolsonaro sugere que está sendo alvo de ataques e que precisa agir antes*

que seja tarde demais.

2. "Tem que mudar essa p*rra!"

Função discursiva: Reforço de autoridade e desejo de mudança.

Sociolinguística: O uso de "porra" intensifica a urgência e a insatisfação com a situação, buscando um tom imperativo.

Exemplo no discurso: *Demonstra insatisfação com burocracias e sugere medidas drásticas para mudanças rápidas.*

3. "É um b*sta! É um bosta!"

Função discursiva: Desqualificação de opositores.

Sociolinguística: O uso de insultos como "bosta" reforça a construção de inimigos políticos, criando polarização e uma visão maniqueísta da política.

Exemplo no discurso: *Ataque direto a João Doria, destacando sua postura agressiva contra adversários políticos.*

4. "P*ta que o pariu!"

Função discursiva: Expressão de indignação.

Sociolinguística: Uso espontâneo de um palavrão típico do português brasileiro para demonstrar raiva ou frustração extrema.

Exemplo no discurso: *Reação explosiva diante de um problema ou obstáculo inesperado.*

Ao analisar ambos os contextos, percebe-se que o uso de palavrões não é apenas uma questão linguística, mas também um recurso pragmático que pode ter diferentes funções dependendo da situação. No humor, o exagero e a quebra de expectativas garantem o efeito cômico; na política, os palavrões podem ser usados para reforçar posturas combativas e gerar identificação com determinados grupos sociais. Essa comparação nos permite questionar como as normas sociais regulam o uso da linguagem e como determinadas figuras públicas conseguem subverter essas normas sem comprometer sua popularidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou analisar a inserção de temas socialmente inapropriados, como o uso de palavrões, no contexto educacional, considerando perspectivas sociolinguísticas, socioculturais e da Análise de Discurso Crítica. Observou-se que o discurso sobre o indizível na escola está fortemente atrelado a normas institucionais e ideológicas que reforçam determinadas hierarquias e relações de poder, muitas vezes marginalizando práticas linguísticas legítimas em determinados contextos.

A partir das análises fundamentadas em van Dijk (2015), Wodak (2009), Bortoni-Ricardo (2004), Fairclough (2001) e Pennycook (2001), constatou-se que o uso de palavrões pode ser entendido como uma estratégia discursiva que contribui para a construção de identidade, expressão de emoções e articulação de relações sociais. No ambiente educacional, a proibição sistemática desses termos ignora seu potencial pedagógico e sua relevância na formação crítica dos estudantes.

Além disso, ao observar discursos midiáticos, documentos institucionais e práticas pedagógicas, identificamos que a abordagem de temas considerados tabus na educação ainda enfrenta resistência, especialmente quando associada à linguagem e à expressão verbal dos estudantes. No entanto, uma abordagem crítica e contextualizada do ensino pode transformar esse cenário, promovendo um aprendizado que contemple a diversidade linguística e os múltiplos sentidos das palavras em diferentes contextos.

Dessa forma, concluímos que o ensino de línguas – tanto materna quanto estrangeiras – pode se beneficiar da inclusão reflexiva e crítica de expressões consideradas inapropriadas, possibilitando aos estudantes uma compreensão ampliada das dinâmicas sociais, históricas e culturais da linguagem. Esperamos que este estudo contribua para futuras pesquisas que explorem a relação entre linguagem, educação e ideologia, promovendo uma visão mais inclusiva e crítica do ensino de línguas.

REFERÊNCIAS

- BORTONI-RICARDO, Stella Maris. *O professor de línguas e sua atuação sociolinguística*. Parábola Editorial, 2004.
- FAIRCLOUGH, Norman. *Discurso e mudança social*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.
- FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis. In: HANDFORD, Michael. GEE, James Paul. *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. London: Longman, 2023. p. 9 – 20.
- FLORES, M. P. O discurso midiático entre a construção da justiça e a desconstrução do direito. *Anais do 2º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede*. Santa Maria, p. 450 – 464, 2013.
- PENNYCOOK, Alastair. *Critical applied linguistics: a critical introduction*. Routledge, 2001.
- RODRIGUES, Gisele Azevedo; VAN DIJK, Teun A. Estudos críticos do discurso e cognição social em tempos de ultrapolarização política: as contribuições de Teun A. Van Dijk. *Cadernos de Linguagem e Sociedade, [S. l.]*, v. 25, n. 1, p. 192 - 205, 2024.
- VAN DIJK, T. A. Discurso e cognição na sociedade. *Revista Portuguesa de Humanidades*, v. 19, n. 1, p. 19 – 52, 2015
- VAN DIJK, T. A. *Discurso e Poder*. São Paulo: Contexto, 2015.
- WODAK, R. *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual*. New York: Palgrave Macmillan, 2009
- YOUTUBE. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=VAe1eiMDGzM>> Acesso em: <20/03/2025>
- YOUTUBE. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YeGxydF6PT0>> Acesso em: <20/03/2025>

Como citar este texto:

DORES, Rogério A. Uma Reflexão Crítica Sobre as Camadas Invisíveis que Sustentam Práticas Socioculturais e Sociolinguísticas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.